

ABORDER L'HYGIÈNE CORPORELLE AUPRÈS DE PERSONNES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ

**Promotion
Santé**
Bourgogne
Franche-Comté

Pour nous citer

Vassieux Laetitia. Aborder l'hygiène corporelle auprès des personnes en situation de précarité. Dijon : Promotion Santé, 2025, 41 p.

Ce dossier documentaire a été élaboré dans le cadre de la formation « Aborder l'hygiène corporelle auprès de personnes en situation de précarité » proposé chaque année dans le catalogue de formation de Promotion Santé et organisé en intra à la demande des structures. Ce document présente une sélection de références bibliographiques.

Ont été retenus des documents récents accessibles en ligne et/ou consultables au centre de documentation de Promotion Santé Bourgogne-Franche-Comté, et francophones. Ce document ne prétend pas à l'exhaustivité.

Le dossier documentaire est structuré en x grandes rubriques :

- **UN GLOSSAIRE** présentant des définitions sourcées de concepts entrant dans la problématique de l'hygiène et de la précarité, sous l'angle de la promotion de la santé. Les définitions sont parfois accompagnées d'illustrations
- La seconde partie traite des **ENJEUX de santé** des personnes en situation de précarité
- La troisième partie apporte des éléments de **CONTEXTE** sur la question de l'hygiène
- La quatrième partie propose des ressources pour **AGIR** : guide référentiels, exemples d'intervention
- La cinquième partie propose des **OUTILS D'INTERVENTION**
- Et enfin une liste de **RESSOURCES DE RÉFÉRENCE** complète ce document.

Bonne lecture !

Laetitia Vassieux, l.vassieux@promotion-sante-bfc.org

COMMENT AVONS-NOUS SÉLECTIONNÉ LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES ?

Ce dossier documentaire ne prétend pas à l'exhaustivité, il vise à proposer les documents essentiels, et pour certains incontournables pour aborder les questions d'hygiène en promotion de la santé.

Les sources interrogées sont principalement les bases de données bibliographiques et pédagogiques Bib-Bop (<https://www.bib-bop.org>), et les publications repérées par les documentalistes de Promotion Santé BFC et mentionnées dans le bulletin « la Veille du jour» (<https://x2i23.mjt.lu/wgt/x2i23/x4lx/form?c=a0e3aa60>).

La sélection des documents répond à des critères de :

- **DISPONIBILITÉ** : les documents sont disponibles au Centre de documentation de Promotion Santé Bourgogne-Franche-Comté ou en ligne, gratuitement
- **ACCESSIBILITÉ** : les documents sont écrits en français ; ils sont accessibles en ligne ou, pour les outils pédagogiques, dans les antennes départementales de Promotion Santé Bourgogne-Franche-Comté.
- **FIABILITÉ** : les documents sont produits par des experts en promotion de la santé et/ou sur la thématique de la santé environnementale
- **VALIDITÉ** : les documents retenus sont récents ou sont toujours d'actualité.

AU SOMMAIRE

DE QUOI PARLONS-NOUS ? DÉFINITIONS	7
À propos de la thématique hygiène et précarité.....	7
Hygiène	7
Santé bucco-dentaire.....	7
Pauvreté	8
Précarité	8
Précarité menstruelle	8
En méthodologie de projet en promotion de la santé	9
Action de santé.....	9
Méthodologie de projet.....	9
Outil pédagogique ou d'intervention.....	10
Posture professionnelle	10
Concepts clés et leviers d'intervention	11
Compétences psychosociales.....	11
Déterminants sociaux de la santé	13
Empowerment.....	14
Éthique.....	14
Littératie en santé	15
Médiation en santé	16
Participation.....	16
Promotion de la santé	17
Représentations sociales.....	18
Santé.....	18
COMPRENDRE LES ENJEUX DE SANTÉ ET PRÉCARITÉ.....	20
Repères généraux.....	20
Accès aux soins et dispositifs institutionnels	21
SANTÉ, HYGIÈNE ET INÉGALITÉS	22
Hygiène et précarité	22
Santé bucco-dentaire et précarité.....	24
Posture professionnelle	25
À L'ACTION	27
Des leviers pour agir : recommandations, guides et référentiels	27
Exemples d'actions probantes ou prometteuses	31

FOCUS SUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP	34
OUTILS PÉDAGOGIQUES	36
RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES	40

DE QUOI PARLONS-NOUS ? DÉFINITIONS

●● À PROPOS DE LA THÉMATIQUE HYGIÈNE ET PRÉCARITÉ

●●● HYGIÈNE

Le concept d'« hygiène » évoque étymologiquement le contexte très général de la santé (le terme grec *hugieion* signifie très exactement « la santé »). Il renvoie d'abord à une acception globale de règles, d'attitudes ou de comportements qui permettent de maintenir la santé, et donc de prévenir des maladies ou, a minima, des déséquilibres de santé. L'hygiène, c'est donc d'une certaine manière la santé dans la vie quotidienne, la prévention « incarnée », infiltrée dans les multiples petits gestes familiers et, de la même manière que monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, nous fabriquons de l'hygiène ou de la non-hygiène à notre corps défendant.

*L'hygiène, le contrôle de soi et la souillure. Arènes J. La Santé de l'homme. 2000 ; 349 : pp. 26-28.
En ligne : <https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/141139/2117202?version=1>*

La promotion de l'hygiène reste imprégnée de l'approche « hygiéniste » de l'ère sanitaire : par l'information et la prescription de comportements sains en prévention des maladies. L'hygiène se confond avec la propreté physique et environnementale et sa promotion avec la lutte contre les maladies infectieuses. [Mais dans] une conception dynamique, positive et globale de la santé nous proposons de définir l'hygiène comme l'ensemble des principes et des pratiques qui préservent, favorisent et améliorent le bien-être physique, mental et social des individus en travaillant au développement de leurs capacités vitales et de leurs mécanismes adaptatifs.

Larose L. Hygiène n'est pas propreté : pour une nouvelle définition de la promotion de l'hygiène en aide humanitaire d'urgence. Santé Publique. 2001 ; 13(1) : pp. 77-88. En ligne : http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Sfsp/SantePublique/2001/1/IMP_LAROSE_ps.pdf

●●● SANTÉ BUCCO-DENTAIRE

La santé bucco-dentaire est multiforme et inclut la capacité de parler, sourire, sentir, goûter, mâcher, déglutir et exprimer des émotions par les expressions du visage avec confiance, sans douleur et sans gêne, ainsi que sans pathologies du complexe craniofacial.

La santé bucco-dentaire :

- est une composante essentielle de la santé, du bien-être physique et mental. Elle s'inscrit dans un continuum influencé par les valeurs et les comportements des personnes et des populations ;
- reflète les attributs physiologiques, sociaux et psychologiques essentiels à la qualité de la vie ;

- est influencée par les expériences, perceptions et attentes évolutives des individus, ainsi que par leur faculté d'adaptation.

Définition de la santé orale par la Fédération internationale dentaire [Page internet]. Genève : FDI, sd. En ligne : https://www.fdiworlddental.org/sites/default/files/2021-06/oral_health_definition-fr.pptx

●●● PAUVRETÉ

Un individu ou (un ménage) est considéré comme pauvre quand son niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté. Le seuil le plus souvent présenté est habituellement de 60 % du niveau de vie médian, mais on peut aussi le calculer à 50 ou 40 %. À l'Observatoire des inégalités, nous préférons utiliser le seuil situé à 50 % du niveau de vie médian.

Lexique [Page internet]. Observatoire des inégalités. Tours : Observatoire des inégalités, 2021. En ligne : <https://www.inegalites.fr/Lexique>

●●● PRÉCARITÉ

La précarité est l'absence d'une ou plusieurs des sécurités permettant aux personnes et familles d'assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux. L'insécurité qui en résulte peut être plus ou moins étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves et définitives. Elle conduit le plus souvent à la grande pauvreté quand elle affecte plusieurs domaines de l'existence, qu'elle tend à se prolonger dans le temps et devient persistante, qu'elle compromet gravement les chances de reconquérir ses droits et de réassurer ses responsabilités par soi-même dans un avenir prévisible.

Wresinski Joseph. Grande pauvreté et précarité économique et sociale. Paris : Journal officiel, 1987, p. 6. En ligne : <https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Rapports/1987/Rapport-WRESINSKI.pdf>

●●● PRÉCARITÉ MENSTRUELLE

La précarité menstruelle désigne l'incapacité à se procurer et à accéder aux produits menstruels, aux installations sanitaires et d'hygiène, ainsi qu'à l'éducation et à la sensibilisation pour gérer la santé menstruelle

La précarité menstruelle – pourquoi des millions de filles et de femmes n'ont pas les moyens d'avoir leurs règles. New-York : ONU Femmes, 2025. En ligne : <https://www.unwomen.org/fr/articles/article-explicatif/la-precarite-menstruelle-pourquoi-des-millions-de-filles-et-de-femmes-nont-pas-les-moyens-davoir-leurs-regles>

●● EN MÉTHODOLOGIE DE PROJET EN PROMOTION DE LA SANTÉ

●●● ACTION DE SANTÉ

Toute pratique visant le maintien, l'amélioration ou le recouvrement de la santé (éducation sanitaire, prévention des risques, soins de santé...) est fondé sur un choix de définition de la santé. Ce choix oriente la nature des pratiques, influence les méthodes et stratégies qu'elles emploient, ainsi que les publics qu'elles visent et les acteurs impliqués. Lorsque la santé est définie en termes biophysiques, elle s'évalue uniquement par des mesures objectives (ou objectivées) du même type, principalement en terme de normalité ou de risque, et exclut les aspects de bien-être, ou la capacité d'action. Dans ce cas, les objectifs des actions de santé sont aussi définis dans les mêmes termes, ainsi que leurs indicateurs d'effets et d'efficacité, et la santé y est surtout l'affaire des professionnels de santé et de soins. Lorsque la santé est perçue à la fois comme un état et comme une dynamique, une «capacité à...», elle s'évalue aussi en termes de pouvoir de mobilisation, de capacité d'action et d'interaction avec autrui, de prise de conscience... Dans ce cas, l'action de santé ne se limite pas à la gestion ou l'apprentissage des risques de maladie ou d'accidents et des dangers, des comportements protecteurs ou préventifs. Elle s'étend à d'autres éléments comme les interactions sociales, le bien-être, le rôle et le pouvoir sur sa propre santé, la conscience des déterminants de santé, la réflexion sur la place et la priorité de la santé dans la vie... L'action de santé devient alors le rôle conjoint des professionnels de la santé et des éducateurs.

Éducation pour la santé des jeunes : concepts, modèles, évolution. In : Arwidson Pierre, Bury Jacques, Choquet Marie. Éducation pour la santé des jeunes : démarches et méthodes. Paris : Inserm, 2001, pp. 16. En ligne : https://medias.vie-publique.fr/data_storage_s3/rapport/pdf/054000288.pdf

●●● MÉTHODOLOGIE DE PROJET

Ensemble des activités de planification et de pilotage systématique d'un projet, d'un programme ou d'une organisation.

Quintessenz - plate-forme consacrée au développement de la qualité de la promotion de la santé et de la prévention - Promotion santé. Suisse - Glossaire [Page internet]. Lausanne : Promotion Santé Suisse, s.d. En ligne : <https://www.quint-essenz.ch/fr/concepts>

●●● OUTIL PÉDAGOGIQUE OU D'INTERVENTION

Les outils d'intervention en éducation pour la santé sont des ressources à la disposition de l'intervenant, pour le travail sur des savoirs, savoir-faire et savoir-être dans le champ de la santé. L'utilisation de ces outils implique l'interaction entre l'intervenant et le destinataire et s'inscrit dans une logique de promotion de la santé.

Lemonnier Fabienne, Bottéro Julie, Vincent Isabelle, Ferron Christine. Outils d'intervention en éducation pour la santé : critères de qualité. Saint-Denis : Inpes, 2005, p. 18.

●●● POSTURE PROFESSIONNELLE

« On pourra définir la posture comme une manière d'être dans la relation à autrui, dans un contexte et à un moment donné. Les termes de posture et d'attitude sont parfois utilisés indifféremment. Notons tout de même que l'attitude indique plutôt ce que l'on en pense, notre état d'esprit vis-à-vis de certaines démarches éducatives. La posture, elle, intégrerait en plus la traduction de cette attitude en termes de comportement, de pratiques éducatives. »

Coste Alice. La posture éducative en éducation pour la santé : apports de la psychologie humaniste. Lyon : Ireps Auvergne-Rhône-Alpes ; 2019, p. 5. En ligne : <https://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1314>

●● CONCEPTS CLÉS ET LEVIERS D'INTERVENTION

●●● COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES

« Les [compétences psychosociales] constituent [...] un ensemble cohérent et interrelié de capacités psychologiques (cognitives, émotionnelles et sociales), impliquant des connaissances, des processus intrapsychiques et des comportements spécifiques, qui permettent d'augmenter l'autonomisation et le pouvoir d'agir (empowerment), de maintenir un état de bien-être psychique, de favoriser un fonctionnement individuel optimal et de développer des interactions constructives. »

Lamboy Béatrice, Arwidson Pierre, du Roscoät Enguerrand, et al. Les compétences psychosociales : un référentiel pour un déploiement auprès des enfants et des jeunes. Synthèse de l'état des connaissances scientifiques et théoriques réalisé en 2021. Saint-Mauric : Santé publique France, 2022, p. 12. En ligne : <https://www.santepubliquefrance.fr/docs/les-competences-psychosociales-un-referentiel-pour-un-dploiement-aupres-des-enfants-et-des-jeunes.-synthese-de-l-etat-des-connaissances-scientif>

LES COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES

(Classification 4 « CPS OMS probantes »)

THEUREL Anne. Promouvoir la santé mentale des étudiants. Référentiel d'intervention. Dijon : Promotion Santé Bourgogne-Franche-Comté, 2024, 76 p. En ligne : <https://rapps-bfc.org/sites/default/files/publications/fichiers/2024/referentiel-SME-juin2024.pdf>

●●● EMPOWERMENT

Processus par lequel une personne accroît son pouvoir sur les décisions et les actions qui influent sur sa santé. L'empowerment, qui peut être un processus social, culturel, psychologique ou politique, permet aux individus et aux groupes sociaux d'exprimer leurs besoins et leurs préoccupations, d'élaborer des stratégies de participation à la prise de décisions et d'intervenir sur les plans politiques, social et culturel pour combler leurs besoins.

Compétences essentielles en santé publique au Canada. Québec : Agence de la santé publique au Canada, 2008, p. 11 (Amélioration des compétences en santé publique). En ligne : <https://www.phac-aspc.gc.ca/php-ppsp/ccph-cesp/pdfs/cc-manual-fra090407.pdf>

●●● ÉTHIQUE

L'éthique est une réflexion qui vise à déterminer le bien agir en tenant compte des contraintes relatives à des situations déterminées. [...] « Loin de représenter un nouveau domaine d'expertise généralisable, l'éthique s'affirme dans l'acte ; elle est un positionnement critique sur les normes de conduite de différentes natures, un questionnement permanent des orientations générales par l'acte singulier ». Voisine de la morale mais aussi de la déontologie, nous dirons que l'éthique, contrairement à celles-ci, ne donne pas la réponse visant à l'universalité, qu'elle ne forme pas des principes mais plutôt met en question la façon dont ces derniers sont actualisés ou réactualisés dans les situations rencontrées... « L'éthique est donc de l'ordre de la recherche individuelle et collective : elle désigne le questionnement de l'action sous l'angle des valeurs et cherche à dépasser une logique d'action purement technique ».

Définition de l'éthique. In : Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM). Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Saint-Denis : ANESM ; 2010. p. 14. En ligne : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-03/reco_ethique_anesm.pdf

●●● LITTÉRATIE EN SANTÉ

La littératie en santé implique "la connaissance, la motivation et les compétences des individus à accéder, comprendre, évaluer et utiliser l'information de santé en vue de porter des jugements et prendre des décisions dans la vie de tous les jours en ce qui concerne la santé, la prévention des maladies et la promotion de la santé, de manière à maintenir ou améliorer la qualité de vie.

Sørensen K, Van Den Broucke S, Fullam J, et al. Health literacy and public health: A systematic review and integration of definitions and models. *BMC Public Health* 2012; 12:80. En ligne : <https://bmcpublihealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-12-80>

LA LITTÉRATIE EN SANTÉ

Sources : Sørensen K., Van den Broucke S., Fullam J., et al., 2012

2019

Concepts : un point sur la littératie [Page internet]. Paris : PromoSanté Ile-de-France, s.d. En ligne : <https://www.promosante-idf.fr/dossier/litteratie/concepts>

●●● MÉDIATION EN SANTÉ

La médiation est un processus temporaire de « l'aller vers » et du « faire avec » dont les objectifs sont de renforcer : l'équité en santé en favorisant le retour vers le droit commun ; le recours à la prévention et aux soins ; l'autonomie et la capacité d'agir des personnes dans la prise en charge de leur santé ; la prise en compte, par les acteurs de la santé, des spécificités, potentialités et facteurs de vulnérabilité du public.

La médiation en santé désigne la fonction d'interface assurée en proximité pour faciliter d'une part, l'accès aux droits, à la prévention et aux soins, assurés auprès des publics les plus vulnérables ; d'autre part, la sensibilisation des acteurs du système de santé sur les obstacles du public dans son accès à la santé.

La médiation en santé pour les personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins : référentiel de compétences, formation et bonnes pratiques. Saint-Denis : Haute autorité de santé, 2017, 70 p. En ligne : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2017-10/la_mediation_en_sante_pour_les_personnes_eloignees_des_systemes_de_preve...pdf

●●● PARTICIPATION

Étymologiquement, la notion de participation désigne le fait de prendre part à une action collective, de s'associer pour être ensemble porteurs de projets, de propositions, de revendications. La participation des personnes en situation de pauvreté est ainsi depuis longtemps une aspiration croissante qui tend à reconnaître aux personnes les plus défavorisées leur droit à s'exprimer, à exister et à être écoutées en tant que personnes à part entière au sein de la société. [...] Cependant, la participation peut prendre différentes formes et ses enjeux sont divers. [...] Quatre stades de la participation sont souvent identifiés : la communication ou l'information ; la consultation, qui introduit l'idée de débat ; la concertation ou la participation effective qui débouche sur une élaboration conjointe ; et enfin la codécision qui implique un réel partage.

Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Recommandations pour améliorer la participation des personnes en situation de pauvreté et d'exclusion à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques publiques. Paris : CNLE, 2011, 66 p. En ligne : https://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_edite_version_numerique.pdf

●●● PROMOTION DE LA SANTÉ

La promotion de la santé est le processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et d'améliorer celle-ci. Cette démarche relève d'un concept définissant la « santé » comme la mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut d'une part, réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins et, d'autre part, évoluer avec le milieu ou s'adapter à celui-ci. La santé est donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et non comme le but de la vie ; il s'agit d'un concept positif mettant en valeur les ressources sociales et individuelles, ainsi que les capacités physiques. Ainsi donc, la promotion de la santé ne relève pas seulement du secteur sanitaire : elle dépasse les modes de vie sains pour viser le bien-être.

La Charte d'Ottawa définit cinq domaines d'action prioritaires :

- Élaborer une politique publique saine
- Créer des milieux favorables
- Renforcer l'action communautaire
- Acquérir des aptitudes individuelles
- Réorienter les services de santé

Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé. Genève : Organisation mondiale de la santé, 1986, 5 p. En ligne :

https://intranet.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0003/129675/Ottawa_Charter_F.pdf

Mesures universelles d'hygiène dans la communauté [Page internet]. Paris : Haut conseil de la santé publique, 2023. En ligne : <https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1351>

●●● REPRÉSENTATIONS SOCIALES

Les représentations sociales sont des grilles de lecture et d'interprétation du monde, que chacun porte en soi. Elles guident les comportements, les actions et les interactions sociales. Elles leur confèrent un sens. Elles vont au-delà de l'individuel, et sont partagées par un groupe, une collectivité. Elles constituent alors un lien qui unit les individus et sont associés à une appartenance sociale. [...] Les représentations sociales ne sont pas figées et définitives. Elles évoluent au gré des rencontres et au contact d'autres visions du monde.

Questionner les représentations sociales en promotion de la santé. Bruxelles : Cultures & santé asbl, 2013, p. 19. En ligne : <https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/261-questionner-les-representations-sociales-en-promotion-de-la-sante.html>

●●● SANTÉ

La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.

Préambule à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, tel qu'adopté par la Conférence internationale sur la Santé, New York, 19-22 juin 1946 ; signé le 22 juillet 1946 par les représentants de 61 États Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé 1946, 2 : p. 100. entré en vigueur le 7 avril 1948. En ligne : <https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/FR/constitution-fr.pdf?ua=1>

La santé est donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et non comme le but de la vie ; c'est un concept positif mettant l'accent sur les ressources sociales et personnelles, et sur les capacités physiques. La promotion de la santé ne relève donc pas seulement du secteur de la santé : elle ne se borne pas seulement à préconiser l'adoption de modes de vie qui favorisent la bonne santé ; son ambition est le bien-être complet de l'individu.

Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé. Genève : Organisation mondiale de la santé, 1986, 5 p. En ligne : https://intranet.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0003/129675/Ottawa_Charter_F.pdf

La santé c'est aussi [Affiche]. Bruxelles : Cultures et santé, 2012. En ligne : <http://www.cultures-sante.be/component/phocadownload/category/12-pdf-ps-2012.html?download=210:la-sante-c-est-aussi-affiche>

COMPRENDRE LES ENJEUX DE SANTÉ ET PRÉCARITÉ

●● REPÈRES GÉNÉRAUX

Bel Nathalie, Hatcher-Seguy Laure

Promouvoir la santé des publics précaires. Bibliographie commentée

Toulouse : DRAPPS Occitanie, CREA-ORS Occitanie, 2025, 60 p.

En ligne : <https://promotion-sante-occitanie.org/wp-content/uploads/2025/07/Bibliographie-DRAPPS-Promouvoir-la-sante-des-publics-precaires-VF.pdf>

Cette bibliographie commentée vise à apporter des connaissances sur la promotion de la santé auprès des publics précaires. Elle commence par rappeler les principes fondamentaux de la promotion de la santé, présente les spécificités relatives aux publics précaires et accompagne cette introduction de quelques chiffres-clés. Les deux parties suivantes se consacrent aux stratégies efficaces et aux exemples de dispositifs existants. Enfin, une dernière rubrique propose des ressources pour aller plus loin.

Plaidoyer. Santé des femmes en situation de précarité

Paris : Fédération des acteurs de la solidarité, 2024, 28 p.

En ligne : https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2024/03/Mars-2024_Plaider-Sante-et-Droits-des-femmes_VF_web.pdf

« L'impact du sexe et du genre ne sont pas assez pris en comptes dans les déterminants de santé et dans la construction des politiques publiques et territoriales. L'offre de soins est insuffisamment adaptée aux besoins spécifiques et à l'accompagnement à la santé car il est principalement pensé pour les hommes. En France, 10 millions de femmes renoncent chaque année aux soins. La Fédération des acteurs de la solidarité formule cinq propositions, au travers de ce plaidoyer, pour mieux répondre aux besoins spécifiques en santé des femmes en situation de précarité.»

Terre Hélène, Vandentorren Stéphanie

Etat de santé et conditions de vie des populations sans domicile. Dossier

BEH 2015 ; 36-37 : 655-707

En ligne : https://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2015/36-37/pdf/2015_36-37.pdf

À partir de différentes enquêtes, menées en Ile-de-France et en France, ce dossier propose un état des lieux sur la santé et les conditions de vie des personnes sans domicile fixe et de leur famille.

●● ACCÈS AUX SOINS ET DISPOSITIFS INSTITUTIONNELS

Les établissements et services sanitaires et médico-sociaux pour l'accès aux soins des personnes en situation de précarité

Paris : Gouvernement, 2024, 27 p.

En ligne : <https://solidarites.gouv.fr/sites/solidarite/files/2024-12/Guide-ESMS-acces-aux-soins-personnes-precaires-decembre-2024.pdf>

Conçu comme un outil de référence destiné à l'ensemble des professionnels des secteurs médico-social, sanitaire et social, il propose une vision complète des dispositifs par catégorie – établissements généralistes, santé mentale et addictologie – permettant de répondre aux enjeux croissants liés à la précarité sanitaire et sociale.

Programme régional d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies (Praps) 2023-2028

Dijon : Agence régionale de santé BFC, 2023, 47 p.

En ligne : <https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/media/115861/download?inline=>

Le Programme régional d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies (Praps) présente les objectifs et actions en faveur des publics les plus fragiles. Cette version mise à jour, élaborée en s'appuyant sur des éléments-clés du bilan du Praps 2018-2023, il est fondé sur quatre principes majeurs :

- une stratégie partagée avec les différents acteurs, tant à l'échelon régional que territorial
- la prise en compte de la parole de l'utilisateur
- une approche globale de la santé des publics les plus fragiles
- la priorisation d'interventions et le développement d'une offre médico-sociale allant au-devant des personnes et au plus près d'elles et de leur lieu de vie

SANTÉ, HYGIÈNE ET INÉGALITÉS

●● HYGIÈNE ET PRÉCARITÉ

Baromètre hygiène et précarité

Paris : IFOP, Dons solidaire, 2025

En ligne : <https://www.ifop.com/publication/barometre-hygiene-et-precarite-3/>

L'IFOP et Dons Solidaires dresse un état des lieux de la précarité hygiénique et menstruelle en France. L'étude analyse l'impact des difficultés économiques sur l'accès aux produits d'hygiène, les comportements d'achat et le bien-être, en particulier chez les publics vulnérables. Sont notamment étudiés les ménages modestes, les familles monoparentales, les jeunes adultes, les femmes menstruées et les parents de jeunes enfants. L'enquête met en évidence les conséquences sociales et psychologiques de ces privations.

Les Françaises et la précarité menstruelle

Paris : Règles élémentaires, Opinionway, 2021

En ligne : <https://www.opinion-way.com/wp-content/uploads/2025/01/OpinionWay-pour-Regles-Elementaires-Les-Francais%C2%B7es-et-la-precarite-menstruelle-1ere-Edition-2021.pdf>

« Présenté à l'occasion de la journée internationale de l'hygiène menstruelle, le baromètre exclusif Règles Élémentaires x OpinionWay révèle entre autres que 57% des Françaises n'ont jamais reçu aucun enseignement formel à propos des menstruations, que 20% des femmes adultes ont déjà été confrontées à la précarité menstruelle et 33% des Françaises ont été confrontées à de l'absentéisme au travail à cause des règles.

Si la précarité menstruelle – encore inconnue en 2015 – est maintenant bien présente dans le débat public et les mentalités ; et si de belles victoires ont été acquises en relativement peu de temps avec notamment la mise à disposition gratuite de protections en prison, dans les universités, dans de nombreux établissements scolaires et l'allocation d'un budget national dédié de 5 millions d'euros ; il reste encore du chemin pour éradiquer ce fléau dans les années à venir comme en attestent les résultats de cette première édition.

Abécédaire relatif à la prévention des maladies infectieuses

Paris : Haut conseil de la santé publique, 2022, 63 p.

En ligne : https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspx20221201_mesuresuniverseldhygiene.pdf

Ce document est destiné à la population générale dans le cadre de la promotion des mesures universelles d'hygiène. Il s'agit de prodiguer des conseils individuels et collectifs de prévention et de réduire le risque d'infection pour la plupart des maladies infectieuses

transmissibles ou non, communautaires. Cet abécédaire est aussi destiné aux professionnels de santé qui assurent la promotion de la santé et la prévention auprès de la population, comme support pédagogique. Au total, 54 maladies infectieuses transmissibles sont décrites par ordre alphabétique avec des renseignements sur le ou les agents infectieux responsables, les périodes de contagiosité pour l'entourage, les modes de transmission, les mesures individuelles et collectives de prévention (prévention primaire pour éviter de contracter une maladie infectieuse et prévention secondaire pour éviter d'en transmettre), la nécessité ou non d'un isolement des personnes atteintes et enfin des focus sur des points particuliers. Cet abécédaire s'inscrit dans le cadre d'une saisine du Haut Conseil de la santé publique par la Direction générale de la santé à l'occasion de la mise en œuvre de la Stratégie nationale 2022-2025 de prévention des infections et de l'antibiorésistance en santé humaine.

Gautier Arnaud, Jauffret-Roustide Marie, Jestin Christine

Enquête Nicolle 2006. Connaissances, attitudes et comportements face au risque infectieux

Saint-Denis : Editions INPES, 2008, 241 p.

En ligne : <https://www.urofrance.org/fileadmin/medias/afu-info/2009-02-n36/enquete-nicolle-2006-inpes-risque-infectieux.pdf>

L'enquête "Nicolle", réalisée auprès de 4 112 personnes âgées de 18 à 79 ans et de 2 027 médecins libéraux, porte sur les connaissances, attitudes, croyances et comportements de la population et des médecins à l'égard des maladies infectieuses. Les auteurs de cet ouvrage analysent la perception des risques, les pratiques d'hygiène, les connaissances sur la grippe et les risques pandémiques, les infections alimentaires, les zoonoses, la prévention vaccinale, les infections contractées lors de soins ou de voyages à l'étranger.

Vigarello Georges

Le propre et le sale. L'hygiène du corps depuis le Moyen-Age

Paris : Seuil, 1985, 284 p.

Ce livre traite de l'évolution de la définition et des pratiques de "propreté" (de la bienséance à la santé et à l'hygiène) à travers les âges, en suivant une ligne chronologique, idéologique et économique. Il présente les repères et les techniques de la propreté entre le Moyen-Age et le XXe siècle. Il s'appuie sur les hypothèses proposées par le sociologue allemand Norbert Elias pour rendre compte du « processus de civilisation » qui caractérise les sociétés d'Occident entre le XIIe et le XIXe siècle.

●● SANTÉ BUCCO-DENTAIRE ET PRÉCARITÉ

Rapport sur la santé bucco-dentaire

Paris : Conférence nationale de santé, 2025, 110 p.

En ligne : https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/cns_rapport_sante_bucco_dentaire_dernieres_modif_ao_150525.pdf

Ce rapport de la Conférence Nationale de Santé (CNS) met en lumière un état préoccupant de la santé buccodentaire en France, caractérisé par la forte prévalence des maladies orales et des inégalités sociales et territoriales d'accès aux soins et à la prévention. Le système de soins est majoritairement curatif et souffre de financements inadéquats ainsi que de tensions sur l'offre de professionnels, malgré des réformes comme le "100% Santé".

Vabre Alice, Millot Isabelle

Santé bucco-dentaire, petite enfance et précarité : une analyse des freins et des leviers à l'accès aux soins à travers le vécu des familles

Dijon : Université de Bourgogne, Irep Bourgogne France Comté, 2023, 32 p.

En ligne : https://hal.science/hal-04162225v1/file/VabreA_MillotI_N6_Article2_2023.pdf

« La plupart des affections bucco-dentaires seraient évitables par le biais de l'adoption de comportements favorables à la santé ainsi que par un recours aux soins facilité. Or des inégalités sociales en termes de santé bucco-dentaire et de recours aux soins sont présentes dès la petite enfance. Des actions de prévention et d'accompagnement dans le parcours de soins adaptées aux populations en situation de précarité sont donc nécessaires afin d'améliorer le partenariat avec les familles et la prévention et l'accès aux soins dès la petite enfance. Cette étude vise à explorer le rapport à la santé et aux soins bucco-dentaires de parents d'enfants de 1 à 6 ans identifiés en situation de précarité résidant dans l'agglomération dijonnaise. »

Focus #10 – La santé bucco-dentaire pour tous [Page internet]

Paris : Promotion Santé Ile-de-France, 2023

En ligne : <https://www.promotion-sante-idf.fr/sinformer/trouver-ressources/ressources-documentaires/focus-10-sante-bucco-dentaire-tous>

Ce "Focus" a pour objectif de mettre la santé orale dans sa place légitime en promotion de la santé, de dresser un tableau des ressources disponibles, d'inciter à inclure la santé orale dans les interventions en santé. Les maladies bucco-dentaires sont socialement construites et touchent de manière importante les groupes les plus défavorisés et vulnérables. Ces inégalités de santé orale peuvent s'expliquer par des différences d'exposition aux facteurs de risque et de comportements mais aussi par des inégalités d'accès aux soins : plus de la moitié des renoncements aux soins concernent les soins

bucco-dentaires. Si la santé orale relève de l'individu, elle inclut des dimensions socioculturelles, convoque l'estime de soi et mobilise les habiletés et les compétences, et interagit avec l'ensemble de la santé globale de la personne. Elle devrait donc être au cœur de toute démarche de promotion de la santé.

Soins dentaires et précarité : quand la peur du dentiste est un moindre mal...

Bruxelles : Questions Santé Belgique, 2020, 21 p.

En ligne : <https://questionsante.org/outils/soins-dentaires-et-precarite-quand-la-peur-du-dentiste-est-un-moindre-mal/>

Les différents témoignages recueillis dans la brochure « Soins dentaires et précarité » mettent le doigt sur certains écueils de notre système de santé.

●● POSTURE PROFESSIONNELLE

Hygiène corporelle : rôle et posture d'accompagnement [Page internet]

Bordeaux : Promotion santé Nouvelle-Aquitaine, 2025

En ligne : <https://view.genially.com/67af21f212e1b203ed21fea6>

Ce dossier de ressources documentaires a pour objectif d'offrir aux intervenants une base commune de travail et de réflexion, et de leur apporter une connaissance fiable et actualisée.

Géry Yves, Chobeaux François

Aller vers les personnes dans la rue, c'est avant tout ne pas s'imposer, ne pas juger

La Santé en action 2021 ; 458 : pp. 15-16

En ligne : <https://www.santepubliquefrance.fr/docs/aller-vers-les-personnes-dans-la-rue-c-est-avant-tout-ne-pas-s-imposer-ne-pas-juger-interview>

Aller vers les personnes qui vivent dans la rue exige une posture éthique : agir modestement, de façon non invasive, non contraignante. François Chobeaux souligne qu'il faut toujours avoir à l'esprit le fait que ces personnes se retrouvent sans liens institutionnels, non parce qu'elles ne " sauraient pas faire ", mais parce que les institutions d'accueil et l'ensemble des services de droit commun ont contribué à les placer dans une situation d'exclusion, au regard de leur parcours de vie.

Sarrot Jean-Christophe, Zimmer Marie-France, Hedon Claire

En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté

Paris : Editions Quart Monde, Editions de l'Atelier, 2017, 222 p.

Cet ouvrage répond point par point à 117 idées reçues sur la pauvreté. Il peut être considéré comme un outil de formation qui invite à dépasser des idées simplistes et les stéréotypes sur les personnes en situation de pauvreté. Le document est structuré en deux grandes parties : la première concerne les idées reçues sur les pauvres et la seconde sur celles concernant les solutions. Sont traités la pauvreté en générale, les sans-abris, les minima sociaux, le budget des familles, le travail, la sécurité sociale, les enfants, la fiscalité, le logement, la participation, la santé, la culture, l'immigration, les réfugiés, les roms et les gens du voyage.

À L'ACTION

●● DES LEVIERS POUR AGIR : RECOMMANDATIONS, GUIDES ET RÉFÉRENTIELS

Accompagner le renforcement du pouvoir d'agir des personnes en situation de précarité

Bordeaux : Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine, 2025

En ligne : <https://view.genially.com/677bacbbfb995d1bcfaae79e/presentation-accomp-pouvoir-dagir-precarite-formation-02-2025>

Ce dossier vous permettra de découvrir des ressources et d'approfondir vos connaissances en matière d'accompagnement du pouvoir d'agir et du renforcement des compétences psychosociales des personnes en situation de précarité.

Verdant Emmanuelle, Chevassu Maggie, Defaut Marion

Les clés de la médiation en santé : guide à l'attention des professionnels du social et du médico-social

Dijon : Promotion Santé Bourgogne-Franche-Comté, 2024, 61 p.

En ligne : https://admin.promotion-sante-bfc.org/wp-content/uploads/2024/11/2024-guide_mediation_sante_promotion_sante_bfc.pdf

Ce guide s'adresse aux professionnels du social et du médico-social qui hésitent à aborder les questions de santé avec les personnes qu'ils accompagnent. Il a pour objectif de les outiller pour renforcer leurs compétences dans le champ de la médiation en santé. Il propose donc dans un premier temps des repères théoriques (représentations sociales, déterminants de santé, posture, stratégies efficaces). La deuxième partie est consacrée à des exercices pratiques à partir d'histoires inspirées de faits réels. Enfin, des références d'outils incontournables en prévention et promotion de la santé sont présentées. Cet outil peut être utilisé en autonomie ou bien en collectif lors d'une intervention, formation, sensibilisation.

Précarité, accès aux droits et aux soins dans un contrat local de santé : des leviers pour agir

Laxou : Promotion Santé Grand Est, 2024, 12 p.

En ligne : https://www.promotion-sante-grandest.org/images/publications/appui_aux_politiques/CLS-pr%C3%A9carit%C3%A9-acc%C3%A8s-droits-soins.pdf

Cette publication fait suite à la journée « Santé et précarité : comment agir dans le cadre du contrat local de santé ? » organisée le 4 juin 2024 et s'inscrit dans la collection "Littérature & expérience en promotion de la santé" qui rassemble les contributions de la littérature et

la vision d'acteurs et d'actrices de terrain. Cette double lecture vise à permettre un ancrage des actions menées dans les connaissances issues de la recherche et une confrontation de ces dernières aux réalités et aux contextes locaux. Le document met en lumière des leviers d'action identifiés par le terrain et la recherche pour améliorer l'accès aux soins et aux droits des populations en situation de précarité et valorise des initiatives menées en région Grand Est.

Précarité et promotion de la santé en Bourgogne-Franche-Comté. Fiche-repère pour se mettre en train

Dijon : Promotion Santé Bourgogne-Franche-Comté, 2024, 6 p.

En ligne : <https://rrapps-bfc.org/publications/precarite-et-promotion-de-la-sante-en-bourgogne-franche-comte-fiche-repere-pour-se>

« Cette fiche-repère a été conçue à partir des résultats de l'évaluation régionale menée sur le programme d'actions précarité de Promotion Santé Bourgogne-Franche-Comté 2020-2022. Elle s'adresse particulièrement aux acteurs du champ de la précarité et invite à intégrer la prévention et promotion de la santé dans les pratiques professionnelles, en détaillant les trois leviers principaux d'efficacité (travail partenarial, formation, participation des publics), en donnant des exemples d'actions inspirantes, et en proposant des ressources utiles. »

Prévention du risque infectieux lors de l'accueil de personnes en structure sociale d'hébergement

Besançon : CPIas BFC, 2023, 22 p.

En ligne : https://rrapps-bfc.org/sites/default/files/publications/fichiers/2023/Guide%20CPIas%20Risque%20infectieuxCHRS_compressed.pdf

Ce guide a pour objectif de donner des repères aux travailleurs sociaux exerçant en structure d'hébergement collectif au sujet du risque infectieux. En effet, la vie en collectivité est idéale pour certains micro-organismes, qui peuvent se transmettre d'une personne à une autre, en particulier à cause de la promiscuité. Il est donc important de tenir compte des risques spécifiques à toutes les étapes, en proposant des mesures préventives adaptées lors de l'accueil mais aussi en adaptant les stratégies de prise en charge des malades, de leur entourage et de leur environnement. Ainsi, ce référentiel propose des clés pour :

- prendre conscience du risque infectieux
- identifier une situation à risque pour le professionnel comme pour la personne accueillie
- comprendre les mesures barrières, les mettre en place
- communiquer auprès du public accueilli
- alerter face à un évènement infectieux à potentiel épidémique
- évaluer la gestion d'un évènement infectieux

Barbay Coline, Cayre Cécile, Le Gourrière Lucie, et al.

Intervenir avec des personnes en situation de précarité : un cadre méthodologique

Laxou : Promotion Santé Grand Est, 2020, 36 p.

En ligne : https://www.ireps-grandest.fr/images/publications/cadre_methodo_praps_web.pdf

Ce document est destiné à accompagner les acteurs de terrain intervenant avec les personnes en situation de précarité et à favoriser l'intégration de critères qualité dans la construction, la mise en œuvre et l'évaluation de leurs projets. Ce document propose d'abord de définir la précarité à travers la littérature, mais aussi la parole de personnes concernées par celle-ci et les porteurs de projets. Il présente ensuite deux parties permettant aux acteurs de questionner leurs pratiques et d'envisager des pistes d'actions : à travers des critères éthiques spécifiques à l'intervention avec des personnes en situation de précarité, identifiés grâce à l'analyse des entretiens réalisés, à travers la méthodologie de projet dans un contexte d'intervention avec des personnes en situation de précarité. En annexe, vous est proposée une grille de positionnement individuelle ou collective sur les critères éthiques et méthodologiques présentés, permettant de questionner la pratique professionnelle.

Scheen Bénédicte

Promotion de la santé et démarches participatives : Décryptage et points d'attention

Woluwe-Saint-Lambert : RESO, 2018, 36 p.

En ligne : https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-reso/documents/revues-de-litterature/SC_PARTICIPATION_DEC2018.pdf

Au travers de cette synthèse, le RESO a pour objectif d'apporter aux lecteurs une introduction au concept de participation tel qu'il peut être mobilisé en promotion de la santé. Il ne s'agit pas tant de fournir un guide pratique détaillant très concrètement la marche à suivre pour réaliser un processus participatif idéal, mais plutôt d'offrir des éléments de réflexion sur les enjeux liés à cette pratique et de mettre en évidence quelques points d'attention. Une des spécificités de la synthèse est qu'elle aborde avec une attention particulière la participation des personnes dites précarisées, dont l'implication dans les projets de promotion de la santé peut parfois s'avérer être un challenge. [Extrait]

Mesures universelles d'hygiène dans la communauté [Page internet]

Paris : Haut conseil de la santé publique, 2023

En ligne : <https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1351>

Le HCSP propose des stratégies de promotion de la santé à mettre en œuvre et à associer pour que chacun des 10 domaines de l'hygiène ciblés soient compris, applicables et appliqués par tous. Ces mesures d'hygiène concernent tous les milieux de vie, depuis le domicile, la vie en extérieur ou dans des établissements de loisirs, entreprises ou établissements recevant du public.

Pour aller plus loin :

Mesures universelles d'hygiène pour la prévention des principales maladies infectieuses dans la population générale

Paris : Haut conseil de la santé publique, 2022, 241 p. (Avis et rapports)

En ligne : https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hc_spr20221201_mesuresuniverseldhygiene.pdf

La littératie en santé : D'un concept à la pratique. Guide d'animation

Bruxelles : Cultures & santé asbl, 2016, 83 p.

En ligne : <https://www.cultures-sante.be/wp-content/uploads/2023/11/ps-2016-litteratie-en-sante.pdf>

Ce guide aborde la "littératie en santé". Ce concept désigne la capacité d'accéder, de comprendre, d'évaluer et d'appliquer l'information de manière à promouvoir, à maintenir et à améliorer sa santé et celle de son entourage dans divers milieux au cours de la vie. La première partie de ce guide entend fournir des repères pour comprendre ce qu'est la littératie en santé. La seconde partie présente 11 pistes d'animation permettant de renforcer la littératie en santé des membres d'un groupe. [Résumé d'éditeur]

Travailler sur le corps : un défi pour l'éducation pour la santé

Chantraine Amélie, Lemonnier Valérie

Horizon pluriel 2014 ; 26 : pp. 4-5

En ligne : https://promotion-sante-bretagne.org/wp-content/uploads/2020/05/hp_numero26.pdf

A l'aube des années 90, à l'heure où le zèle hygiéniste anime les ambitions des professionnels de prévention, l'antenne départementale 35 de l'IREPS Bretagne éprouve quelques réticences à engager un travail sur le corps. (...) Après un long débat en interne, l'antenne 35 a pris le parti de ne pas travailler sur l'hygiène du corps frontalement mais plutôt de développer des méthodes pour susciter chez les personnes l'envie de prendre soin d'elles, tout en travaillant sur les conditions (matérielles et sociales) favorisant une attitude respectueuse vis-à-vis du corps. [Extrait]

●● DES EXEMPLES D' ACTIONS PROBANTES OU PROMETTEUSES

Bouchaud Olivier, Hamel Emmanuelle, Soleymani Dagmar

La médiation en santé : Un nouveau métier pour lever les obstacles aux parcours de soin et de prévention

La santé en action 2022 ; 460 : pp. 3-51

En ligne : <https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/541207/3940367?version=1>

La médiation en santé est un important outil de lutte contre les inégalités sociales de santé. Elle accompagne les personnes, dont diverses vulnérabilités les éloignent du soin ou les empêchent d'aller au bout de leur parcours de santé, pour accéder aux soins et à la prévention.

Lutte contre la précarité menstruelle et sensibilisation des professionnel·les à la santé sexuelle et reproductive

Paris : Fabrique Territoires Santé, 2022, 7 p.

En ligne : https://www.fabrique-territoires-sante.org/wp-content/uploads/2022/06/InspirAction_Planing_familial_34_pre%CC%81carite%CC%81menstruelle.pdf

La précarité menstruelle renvoie à l'incertitude de pouvoir se procurer des produits d'hygiène menstruelle - produits de consommation et de première nécessité - en raison de situations exogènes : situation financière insuffisante, accès à un logement, accès à l'eau potable, accès à la nourriture, etc. Par ailleurs, des représentations persistent chez les professionnel·les de la santé en matière de santé sexuelle et reproductive concernant certains publics (« les femmes africaines ont beaucoup d'enfants, sont contre la planification... ») qui peuvent conduire à des pratiques discriminatoires et empêcher la construction d'un parcours de soins.

« Équilibre de vie » : un programme d'éducation à la santé pour les 3-6 ans en REP+

Paris : Fabrique Territoires Santé, 2019, 4 p.

En ligne : <https://www.fabrique-territoires-sante.org/equilibre-de-vie-un-programme-deducation-la-sante-pour-les-3-6-ans-en-rep/>

« Équilibre de Vie » est un programme d'éducation pour la santé destiné aux enfants accueillis en maternelle et centre de loisirs implantés en REP+ (10 structures sont ciblées par an durant 4 années de suite). En fonction des besoins du public accueilli et/ou des besoins repérés par les professionnels, chaque structure choisit un thème auquel s'adapte ensuite le programme pédagogique : estime de soi, gestion des émotions, gestion du stress, sommeil et rythme de vie, hygiène corporelle et bucco-dentaire, etc. Ce programme est proposé depuis 2012 par le CoDES 84 (Comité départemental d'éducation pour la santé de Vaucluse) grâce à un financement assuré par l'ARS (Agence Régionale de Santé) PACA ; il vise à promouvoir des comportements favorables à la santé dès la petite enfance.

DoucheFlux asbl : un projet bottom-up

Bruxelles santé 2018 ; 91 : 3-5

En ligne : https://questionsante.org/wp-content/uploads/2021/08/20210810_pub_bxlsante91.pdf

C'est à partir d'échanges avec des personnes en situation précaire dans les rues bruxelloises et du constat du cruel manque d'infrastructures sanitaires et d'activités stimulantes et valorisantes pour les plus démunis que l'initiative citoyenne DoucheFLUX a vu le jour. Présentation des lieux : bien plus que des douches.

Sourimant Magdalena

« Comment appréhender l'impact de l'hygiène corporelle dans sa vie ? » : un programme d'intervention en dix séquences pédagogiques

Horizon pluriel 2014 ; 26 : pp. 10-11

En ligne : https://promotion-sante-bretagne.org/wp-content/uploads/2020/05/hp_numero26.pdf

Dans cet entretien avec Anita Mercier, responsable formation à l'EspAhss, une analyse du classeur pédagogique proposé par le CODES de la Sarthe pour animer les échanges autour de l'hygiène corporelle est menée, puis une description des séquences basées sur cet outil est proposée.

Sourimant Magdalena

Soins esthétiques individuels pour un meilleur « vivre ensemble » : une action santé intégrée à l'accompagnement des mineurs sous protection judiciaire

Horizon pluriel 2014 ; 26 : pp. 6-7

En ligne : https://promotion-sante-bretagne.org/wp-content/uploads/2020/05/hp_numero26.pdf

Le foyer UEHC Maine Anjou accueille 12 jeunes, des mineurs délinquants et des mineurs en danger. Hébergés sous le même toit, ils se côtoient, se croisent, partagent les mêmes itinéraires, le quotidien. Une fois par semaine, ce rythme de vie collectif est rompu par un temps privilégié où une expérience de l'intime, d'un retour vers soi, est possible. Tous les jeudis soir (en raison de 3 jeudis par mois), les jeunes volontaires peuvent bénéficier de soins du visage individuels dispensés par une socio-esthéticienne. Un vrai moment de relaxation et d'apaisement qui leur vaut le nom d'« Ateliers bien-être ».

Prévenir la contamination virale en milieu carcéral

Priorités santé 2013 ; 36 : 12

En ligne : <https://www.cres-paca.org/image/16317/7566?size=!800,800®ion=full&format=pdf&download=1&crop=centre&realWidth=1240&realHeight=1754&force-inline>

L'association Sanba mène des actions de prévention en milieu pénitentiaire, autour de l'hygiène corporelle et buccodentaire et de la prévention des risques liés à l'activité coiffure en détention.

Malherbe Hélène, Nugier Angélique, Clément Juliette

Interventions validées ou prometteuses en prévention des maladies infectieuses chez les jeunes par l'hygiène des mains en milieu scolaire : synthèse de la littérature

Santé publique 2013 ; S1(HS1) : 57-63

En ligne : <https://doi.org/10.3917/spub.130.0057>

Les maladies infectieuses sont encore responsables de nombreux décès dans le monde y compris chez les jeunes. Cet article propose de faire l'état des connaissances scientifiques sur les interventions validées ou prometteuses en prévention des maladies gastro-intestinales et respiratoires chez les jeunes par l'hygiène des mains préconisée en milieu scolaire. Une dizaine d'interventions ont été identifiées pour leur impact bénéfique grâce à la promotion du lavage des mains à l'école. La plupart des interventions sont menées en écoles élémentaires, certaines commencent toutefois dès la maternelle, voire dès la crèche, ou sont menées plus tard, à l'université. Presque toutes sont des interventions régulières menées par les enseignants, les pairs et/ou des professionnels extérieurs. Bien que les produits sanitaires utilisés soient différents – savon normal et/ou antibactérien, gel hydro-alcoolique, solution sans alcool – ceux-ci ne se différencient pas en matière d'efficacité.

Promouvoir la santé bucco-dentaire. Dossier

Tessier Stéphane, Cohen Fabien, Azogui-Levy Sylvie

La Santé de l'homme. 2012 ; 417 : pp. 4-45

En ligne : <https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/369800/3137688?version=1>

La santé bucco-dentaire est peu présente dans les dispositifs de santé publique, tout comme dans les programmes mis en œuvre au plus près des populations. Pourtant, la promotion de la santé bucco-dentaire a démontré son efficacité. Ce dossier rassemble les connaissances disponibles, présente des modes d'intervention pour tous les intervenants en promotion de la santé, ainsi que des programmes mis en œuvre dans différentes régions de France.

FOCUS SUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Kit pédagogique. Volet 3 : Polyhandicap

Paris : Ministère des solidarités et de la santé, Secrétariat d'Etat aux personnes handicapées, 2021, 130 p.

En ligne : https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/kit_pedagogique_-_polyhandicap.pdf

Ce kit pédagogique est un outil pour sensibiliser les professionnels en formation, aux enjeux de l'évolution de leurs pratiques en matière d'accompagnement des personnes en situation de handicap. Il se compose de trois volets, le premier de nature transversale et les deux autres ciblant d'une part l'autisme et d'autre part le polyhandicap. Le volet 3 relatif aux spécificités de l'accompagnement des personnes polyhandicapées a pour objectif de renforcer les connaissances liées à la singularité des personnes polyhandicapées et de créer des savoirs partagés des professionnels intervenant auprès de ces personnes. Deux fiches portent sur l'hygiène bucco-dentaire et la toilette.

Awesso Salomon, Chevassu Maggie, L'horset Corinne, et al.

Capsile : Cap vers la santé des personnes en situation de handicap vivant à domicile. Guide d'aide à la construction d'actions de prévention et de promotion de la santé

IREPS Bourgogne Franche-Comté, ARS Bourgogne Franche-Comté, 2019, 249 p.

En ligne : <https://www.rapps-bfc.org/sites/default/files/publications/fichiers/2021/capsile-complet-0711%202019.pdf>

Capsile est un guide d'aide à la construction d'actions de prévention et de promotion de la santé destiné aux professionnels des établissements et services accompagnant des personnes adultes en situation de handicap à leur domicile et aux opérateurs de prévention de la région. Il aborde quatre thématiques de santé : les conduites addictives, la vie affective et sexuelle, la nutrition et l'hygiène personnelle et buccodentaire. Il a pour finalité de favoriser, par des actions éducatives collectives, une prise de conscience et un renforcement des capacités d'agir des personnes présentant un handicap intellectuel et/ou un handicap psychique pour préserver et améliorer leur santé.

Alias François, Bidaux Laure, Ferron Christine, et al.

Promouvoir la santé et le bien-être dans le champ médico-social auprès des personnes en situation de handicap. Guide d'aide à l'action pour la réalisation de projets de santé dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Aubervilliers : FNES, 2018, 40 p.

En ligne : <https://www.federation-promotion-sante.org/wp-content/uploads/2018/05/Guide-PSH-FNES-VF-pdf.pdf>

Ce guide a pour objectif d'encourager les établissements et services médico-sociaux (ESMS) à mettre en place des projets de santé à partir des ressources existantes au sein de leur organisation. En s'appuyant sur le cadre législatif et réglementaire en vigueur, et en mobilisant les principes d'intervention méthodologiques et éthiques de la promotion de la santé, il vise à soutenir l'implication de chaque établissement ou service médico-social dans une démarche favorisant la qualité de vie et le bien-être des personnes accompagnées et de leur entourage, mais aussi des professionnels et des équipes. Il met notamment en lumière les ressources existantes au sein des structures, les conditions favorables à la mise en œuvre de la promotion de la santé, et les pratiques favorisant la participation de tous les acteurs.

Banque d'expériences - CoActis santé

Paris : Coactis Santé

En ligne : <https://coactis-sante.fr/banque-experience/>

L'association CoActis santé, avec le soutien de la MNH et sous le parrainage du Secrétariat d'État aux personnes handicapées, a construit cette banque d'expériences, qui rassemble sous forme de courtes fiches des actions et initiatives qui visent à faciliter l'accès à la santé des personnes en situation de handicap. Elle a été construite pour faire connaître ces actions, faciliter leur essaimage et donner des clefs à tous les acteurs et professionnels qui accompagnent les personnes en situation de handicap dans leur parcours de santé.

DES OUTILS PÉDAGOGIQUES

Certains outils pédagogiques sont disponibles dans l'une des antennes départementales de Promotion Santé BFC (voir les coordonnées). Les chargés de projet et d'ingénierie en promotion de la santé et les documentalistes peuvent vous accompagner à l'utilisation de ces outils. Sont-ils adaptés au type d'intervention envisagé, au public, aux objectifs visés dans l'action ?

D'autres outils sont accessibles en ligne uniquement... Et ce sera à vous alors de vous poser la question de leur pertinence.

Les références des outils pédagogiques sont présentées par ordre antéchronologique (de la référence la plus récente à la référence la plus ancienne).

Pedu Isabelle, Person Catherine

Hygiène et compagnie. Les jeunes s'approprient les règles de la propreté [Jeu]

Paris : Valorémis, 2021

Ce jeu de plateau sur le thème de l'hygiène s'adresse aux jeunes à partir de 10 ans. Il permet aux participants de répondre à des questions et de favoriser ainsi la discussion (questions ouvertes = Opinions) tout en transmettant des connaissances (questions fermées = Connaissances). Il doit être animé par un professionnel (prévention santé, animateur jeunesse, etc.) qui sera le Maître du jeu. 5 thématiques sont abordées : l'hygiène corporelle, l'hygiène intime, l'entretien, la peau et ses pathologies, l'anatomie.

@Antennes 21, 25, 39, 58, 70, 71, 89, NFC

Rouge culotte [Mallette pédagogique]

Ixelles : FCPPF, 2021

Cette mallette sur les protections périodiques permet d'aborder la thématique des règles en groupe. Cet outil est à destination des jeunes à partir de 8 ans (ou à partir du moment où ils/elles se questionnent sur les menstruations) mais aussi sur des groupes d'adultes mixtes ou non-mixtes. Les objectifs de cet outil sont de : donner de l'information de base (comment fonctionne le cycle menstruel ? Quelles sont les différentes protections périodiques et comment s'utilisent-elles ?) ; Construire de nouveaux imaginaires (parler du corps des un-e-s et des autres permet de rendre visible ce qui peut être vécu ou perçu comme honteux, sale, ou au contraire comme agréable, suscitant de la fierté ou un sentiment de puissance) ; Créer une culture positive autour des menstruations ; Ouvrir une réflexion critique sur l'accessibilité des équipements adaptés dans les lieux collectifs ainsi

que sur celle des protections (coût, disponibilité...) et leurs modes de production (composition, respect de l'environnement, des droits humains...).

@Antennes 21, 25, 39, 58, 70, 71, 89, NFC

À vos sens ! Mieux comprendre son corps pour en prendre soin, et développer une hygiène corporelle adaptée [Mallette pédagogique]

Nantes : Ireps Pays-de-la-Loire-pôle Sarthe, 2017

Le programme "À vos sens !" a été élaboré pour travailler sur le thème de l'hygiène corporelle par la prise de conscience de ce qu'est le corps. Il l'aborde progressivement par l'observation de la peau, les sensations du toucher, le langage des mains, les limites, les gestes d'hygiène, les bruits de la salle de bains et le nécessaire de toilette. Cet outil est destiné aux équipes des établissements médico-sociaux, accueillant des enfants et des adolescents en situation de handicap mental léger à modéré (8-16 ans), et présentant des déficiences intellectuelles, des troubles du comportement et/ou de la personnalité.

@Antennes 21, 25, 39, 71, 89, NFC

Quand le gant de toilette reste sec... [Mallette pédagogique]

Champion (Belgique) : Centre d'éducation du patient, 2016

Cet outil permet d'aborder les différentes notions de l'hygiène. Conçu pour être utilisé au sein des services de psychiatrie, il convient à d'autres milieux (scolaire, médical, handicap, professionnel...), et est adaptable selon les thématiques visées. Il permet aux professionnels de la santé et du social d'explorer différentes dimensions de l'hygiène corporelle, vestimentaire, environnementale, alimentaire, domestique...

@Antennes 21, 25, 39, 89, NFC

Bataclan, Association bruxelloise pour le bien-être au travail (ABBET)

Hygiène personnelle : boîte à outils pédagogiques pour sensibiliser aux différentes questions d'hygiène personnelle [Mallette pédagogique]

Bruxelles : FEBRAP ; 2014

Destinée aux personnes en situation de handicap, cette mallette présente les règles de base simplifiées de l'hygiène personnelle. Elle propose des activités ludiques afin de faire prendre conscience de la nécessité d'avoir une bonne hygiène. Elle est construite autour de différents supports qui permettent de décliner huit thématiques : hygiène générale, hygiène corporelle, hygiène des cheveux, hygiène du nez, hygiène des dents, hygiène des mains, hygiène des pieds, hygiène des vêtements.

@Antenne 39

Comment appréhender l'impact de l'hygiène corporelle dans sa vie ? [Mallette pédagogique]

Le Mans : Service éducation, santé, prévention de l'association d'hygiène sociale de la Sarthe (EspAhss) ; 2014

Cet outil permet aux professionnels la thématique de l'hygiène corporelle auprès d'un groupe d'adultes. Il a pour objectif d'accompagner le public en faisant émerger ses représentations, en suscitant une réflexion sur les normes sociales de l'hygiène, en travaillant la relation aux autres et l'image de soi.

@Antennes 21, 25, 39, 70, NFC

La santé c'est aussi... [Mallette pédagogique]

Bruxelles : Cultures et santé, 2012

En ligne : <https://www.cultures-sante.be/outils-ressources/la-sante-cest-aussi/>

Cet outil permet d'appréhender avec un groupe la santé de façon globale, en tenant compte de tous les facteurs qui ont une influence sur la qualité de vie. Il vise à favoriser la réflexion et les échanges et peut- être utilisé pour introduire et définir la notion de santé. Le livret d'accompagnement propose des exemples d'animation.

@Antennes 21, 25, 39, 70, NFC

Le corps, c'est aussi... [Mallette pédagogique]

Bruxelles : Cultures&Santé, 2011

En ligne : <https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/58-le-corps-cest-aussi.html>

Cet outil d'animation a été créé pour répondre à la demande de professionnels pour aborder, avec des jeunes - mais également des jeunes adultes -, des sujets liés à la thématique du corps. Il vise à créer un espace d'échange, de réflexion et de discussion autour du corps et de ses nombreuses dimensions et constitue également une porte d'entrée vers des thématiques plus spécifiques, dont l'hygiène. Un guide d'accompagnement vient en soutien à toute personne qui souhaite utiliser les différents supports. Il est composé de six fiches informatives et de trois fiches d'animation

@Antennes 21, 25, 39, 70, 71, 89, NFC

Béal Céline, Bussadori Carole, Cavagna Audrey, et al.

Quand on entend les mouches voler...ou...prendre soin, notre cheminement à propos de l'hygiène... Outil d'aide à la réflexion pour les professionnels [Ouvrage]

Mende : CoDES de la Lozère, 2011, 43 p.

En ligne : <http://ddata.over-blog.com/2/42/32/99/Publications/Dossier-hygiene-1-Mars-format-A4.pdf>

Suite à la réalisation d'un état des lieux sur les situations liées à la santé en Lozère, des problématiques majeures ont émergé dans le cadre du Programme Départemental d'Insertion 2008-2010 : parmi celles-ci, l'hygiène. Un groupe de professionnels du champ social et sanitaire s'est donc constitué, afin de construire un outil d'aide à la réflexion et à la pratique.

Lehnert Susanne

Vocabular : corps, hygiène corporelle, santé [Mallette pédagogique]

Schaffhausen (Suisse) : Schubi ; 2010

Ce matériel est conçu pour développer l'expression orale et le stock lexical des enfants, adolescents et adultes. 88 cartes-images en couleur sont proposées, qui peuvent être utilisées sous diverses formes : catégorisation et élaboration de notions, classement selon différents thèmes ou critères, construction de phrases simples, reconnaissance et dénomination de parties du corps, d'objets destinés aux soins du corps ou relatif à la santé, aux soins médicaux et aux maladies. Le livret propose des pistes d'activités.

@Antenne 71

RESSOURCES COMPLEMENTAIRES

Sizaret Anne

Mon corps au quotidien en promotion de la santé ... en 180 minutes (ou presque). Dossier documentaire

Dijon : Promotion Santé BFC, 2025, 70 p. (Dossier documentaire Service sanitaire)

En ligne : <https://www.promotion-sante-bfc.org/projets/service-sanitaire>

Ce dossier documentaire accompagne donc le dispositif du service sanitaire en Bourgogne-Franche-Comté. Il est structuré en trois chapitres :

- Un glossaire, présentant des définitions sourcées de concepts importants sur le thème de l'hygiène corporelle, bucco-dentaire et la protection solaire, ainsi qu'en méthodologie de projet et en promotion de la santé.
- Trois parties sur l'hygiène corporelle, la santé bucco-dentaire et la protection solaire avec des éléments contextuels, et des ressources pour conduire des actions de promotion de la santé ou de prévention (recommandations, exemples d'actions, outils pédagogiques disponibles dans les antennes départementales de Promotion Santé BFC ou en ligne).
- La dernière partie du dossier propose des ressources documentaires à consommer sans modération dans le cadre du Service sanitaire en santé.

Prévenir les risques infectieux [Page internet]

Dijon : Agence régionale de santé BFC, 2024

En ligne : <https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/prevenir-les-risques-infectieux>

Sur son site internet l'Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté met à disposition des professionnels de santé et du médico-social des outils d'information et de sensibilisation sur la prévention du risque infectieux et l'hygiène. Ces documents ont été recensés ou élaborés par le Centre d'appui pour la Prévention des Infections Associées aux Soins (CPIAS) BFC.

Defaut Marion

Migrations et santé

Dijon : Promotion Santé BFC, 2020, 47 p.

En ligne : <https://www.promotion-sante-bfc.org/publications/migrations-et-sante>

Ce dossier documentaire a été initié dans le cadre du projet « Promotion des bonnes pratiques en matière d'hygiène en structures d'accueil et d'insertion pour migrants de l'Yonne », financé par l'ARS Bourgogne-Franche-Comté. Il propose d'abord des définitions sourcées de concepts attachés à la problématique de la santé des personnes migrantes, puis un cadrage démographique et sociologique sur les questions migratoires. Il étudie la spécificité du public migrant dans le prisme de la santé, et la question de l'accès aux soins. Il réunit également des récits et programmes d'action, des outils pour agir, des lieux ressources, etc.

Personnes en situation de précarité

Dijon : Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté

En ligne : <https://rrapps-bfc.org/thematiques/personnes-en-situation-de-precarite>

Le Réseau régional d'appui à la prévention et à la promotion de la santé (Rrapps) est l'outil de la politique régionale de prévention. Il propose des stratégies d'intervention efficaces pour la mise en œuvre de la politique de santé régionale. Il développe une culture partagée entre les acteurs de la santé en région. Retrouvez sous la thématique « Personnes en situation de précarité » les publications régionales, les opérateurs de prévention, les sources d'information, une veille documentaire, des données probantes et prometteuse ou encore des outils pédagogiques.

Promotion Santé Bourgogne-Franche-Comté rassemble dans ses centres de ressources documentaires spécialisés en santé publique des ouvrages, rapports et revues spécialisées en promotion de la santé, à disposition des professionnels et des futurs professionnels de la santé, de l'éducation et du social.

À Dijon, Promotion Santé BFC propose un fonds documentaire d'ouvrages, de rapports internationaux, nationaux et locaux, des revues spécialisées, des outils pédagogiques, des supports d'information diffusables en nombre, ainsi que des prestations documentaires personnalisées (recherches documentaires, bibliographies...).

Les autres antennes départementales de Promotion Santé BFC (Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne et Nord Franche-Comté) disposent d'un fonds pédagogique composé d'outils d'intervention en promotion et éducation pour la santé ; elles assurent la diffusion en nombre de documents d'information en santé, pour l'essentiel édités par Santé publique France. Ces différents fonds documentaires sont interrogeables sur les bases de données Bib-Bop (<http://www.bib-bop.org/>).

Tous les centres de documentation possèdent un espace permettant la consultation sur place des documents du fonds documentaire (articles, ouvrages, outils, etc.).

Seuls les ouvrages et outils d'intervention sont empruntables, via une adhésion annuelle régionale gratuite.

Pour en savoir plus : <https://promotion-sante-bfc.org>

